

“ИНСОН ҚАДРИ УЧУН” ҒОЯСИНИНГ УСТУВОР ЭТГАН ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯСИ

Дадашева Ақида Абдужаббаровна

Жамоат хавфсизлик университети профессори, юридик фанлари доктори
aqida777@mail.ru

Аннотация: Ўзбекистонда бош қомуси Конституция қабул қилинганлигининг 33 йилги муносабати билан “Инсон қадри учун” ғоясининг муҳим элементлари, тарғиботда, фуқаролар томонидан Конституциядаги ўзгаришларни ижобий қабул қилишида эътибор берган жиҳатлари ўрганилган, фуқаролик жамиятининг ҳукумат олиб бораётган сиёсатга фикрни баён қилишда фаоллигини ошириш масалалари таҳлил қилиб чиқилган. Жамоатчилик муҳокамаси ва назорати энг муҳим қисми унинг натижасида эканлиги эътироф этилган.

Калит сўзлар: жамоатчилик эшитуви, жамоатчилик сўрови, сўровнома, фуқаролик жамиятининг фаоллиги, ғоя, таълимотлар, тарғибот, субъектлари, норматив ҳуқуқий ҳужжатлари.

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, КАК ОСНОВНОЙ И ГЛАВНОЕ ИДЕЯ «ДОСТОИНСТВО ЧЕЛОВЕКА»

Аннотация: В связи с 33-й годовщиной принятия Конституции Узбекистана были проанализированы основные элементы идеи «За достоинство человека», аспекты, на которые обращалось внимание в пропаганде, позитивное восприятие гражданами изменений в Конституцию, вопросы повышения активности гражданского общества в выражении мнения о проводимой правительством политике. Признано, что важнейшей частью общественного обсуждения и контроля является его результат.

Ключевые слова: публичные слушания, общественный запрос, анкетирование, деятельность гражданского общества, идея, учение, пропаганда, субъекты, нормативные правовые документы.

THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN, AS THE FUNDAMENTAL AND MAIN IDEA OF "HUMAN DIGNITY"

Abstract: In connection with the 33rd anniversary of the adoption of the Constitution of Uzbekistan, the key elements of the "For Human Dignity" idea were analyzed, as were aspects emphasized in propaganda, the positive public perception of

the constitutional amendments, and the issues of increasing civil society's participation in expressing opinions on government policies. It was recognized that the outcome of public debate and oversight is a crucial part of its impact.

Key words: public hearings, public demand, survey, civil society activities, idea, teaching, propaganda, subjects, regulatory legal documents.

Ўзбекистонда ўтказилаётган кенг қамровли ислохотлар, кириб келаётган янгиликлар, татбиқ этилаётган самарали ўзгаришлар жаҳон ҳамжамияти ташкилотлари, экспертлари томонидан ушбу жараёни кузатишга сабабчи бўлмоқда ва эътироф этилмоқда. Хитойда Psearcher журналининг «Ўзбекистон - кенг кўламли ислохотлар мамлакати» номли махсус сони нашрга чиқарилди. Рангли тасвирланган нашрда сўнгги йилларда Ўзбекистонда ижтимоий-сиёсий, ижтимоий-иқтисодий соҳаларда амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотлар таъкидланади. Ўзбекистонда қонун устуворлигини таъминлаш, давлатнинг демократик пойдеворини мустаҳкамлаш борасида эришилган ютуқларга ижобий характер берилади. Нашр материалларида Ўзбекистоннинг сармоявий салоҳияти ва бизнес юритиш учун маъмурий тўсиқларни босқичма-босқич олиб ташлаш бўйича ижобий ўзгаришлар, кичик ва хусусий тадбиркорларга кредит бериш жараёнлари соддалаштирилганлиги, уларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича президентнинг вакилик институти ташкил этилиши тўғрисида батафсил маълумотлар жойлаштирилган. Нашрда Ўзбекистон ижтимоий сиёсатининг устувор йўналишлари ҳақида маълумот берилиб, таълим, оналик ва болалик саломатлиги соҳаларида эришилган ютуқларга алоҳида эътибор қаратилди. Ушбу мақола билан танишиб чиққанлар, сўнгги йилларда яратилган фуқаролик жамияти институтларини шакллантириш жараёни, турли миллатлар, динлар ва маданият вакилларининг тинч-осойишта яшаш шароитлари билан танишадилар.

Ахборот асри даврида кенг муҳокама қилинаётган ушбу ислохотларга нисбатан фикр эркинлиги, кўплиги, муҳокаманинг очиқлиги, шаффофлиги, бахс-мунозараларнинг турли туман назариялари билан шаклланаётганлигини гувоҳи бўлишимиз мумкин. Фуқаролик жамиятини ривожланишининг энг муҳим элементларидан бири ва самарали қисми бу ҳукумат сиёсатига бўлган ўз фикрини беришда фуқаролик жамиятининг фаоллигидир.

Янги таҳрирдаги Конституция қабул қилинмасдан олдин, оммавий ахборот йўналишда жамоатчилик фикри, жамоатчилик назорати, жамоатчилик суриштируви, жамоатчилик сўровномаси масалаларига ҳуқуқий асоси яратилганлигини ижобий баҳолаш зарур. Буни эътироф этиш ва бу йўналишда фуқаролик жамиятини ҳукумат сиёсатида олиб борилаётган ислохотларда фаол қатнашишининг сайъи ҳаракатларидир. Ўзбекистон Республикасида 2018 йилда

қабул қилинган “Жамоатчилик назорати тўғрисида”ги қонуннинг 4-моддаси [9]да, Жамоатчилик назоратининг объектида, давлат хизмати кўрсатишга эътибор берилган. Масалан, Транспорт соҳаси мавзусининг муҳим элементларидан бири сифатида қараладиган бўлса, фуқароларга хавфсиз хизмат кўрсатишни кафолатлаш, ушбу жараёнлардаги муаммоларни аниқлаш ва ечимини топишда фуқаролар ўртасидан сўровномалар ўтказиш ушбу жараённинг натижасини мониторинг қилиш ва хавфсизлик ҳудудини аниқлаш уларни дойимий рейтингини эълон қилиб туриш муҳим. Давлат хизматларини кўрсатишда, бу фаолият давомийлиги ва долзарблигини йўқотмайдиган соҳадир. Уни татбиқ этишда ушбу сўровнома(анкета) олиб борилиши ва ўрганиб борилиши зарур. Рақамлаштирилган иловалар орқали сифатли, савияли тартибда ўтказилиши муҳим.

Ушбу қонуннинг 5-моддаси [10]да, жамоатчилик назоратининг асосий тамойилларида, қонунийлик, фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари устуворлиги ҳамда жамоатчилик назоратини амалга оширишда иштирок этишнинг ихтиёрийлигини ҳам унитмаслигимиз муҳим. Энг асосийси жамоатчилик назоратини субъектларининг давлат органлари, уларнинг мансабдор шахслари фаолиятига асоссиз аралашувига ва уларга ғайриқонуний таъсир кўрсатишга йўл қўймаслиги эътироф этилган. Жамоатчилик назорати тўғрисидаги қонуннинг 7-моддасида, мурожаатлар ва сўровлар белгиланган. Унга кўра жамоатчилик назорати субъектлари давлат органларига аризалар, шикоятлар ва таклифлар билан мурожаат қилишга, шунингдек қонунчиликда белгиланган тартибда уларга сўровлар юборишга ҳақлидир дейилган. Ушбу жараёнларнинг барчаси амалда умумий ҳулосаси сифатида олинadиган натижасидир. Илмий тадқиқот таҳлилларидан келиб чиқиб, жараёни ўрганиш натижасида сўровлар жўнатишда ва давлат ташкилотидан маълумот жавобини кутишдан кўра, фуқароларнинг фикрини ўрганиш, уларнинг таклиф ва тавсияларини мониторинг қилиш, ҳукуматга тақдим этиш, ОАВлар билан ҳамкорликда ушбу масалани эълон қилиш, инobatга олиш самараси ижобийроқдир.

Жамоатчилик назорати тўғрисидаги қонуннинг 9-моддасида, жамоатчилик муҳокамаси, қисмида ижтимоий аҳамиятга молик масалаларни, шунингдек норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, давлат органларининг бошқа қарорлари лойиҳаларини оммавий муҳокама қилиш жамоатчилик муҳокамасидир. Ушбу моддада жамоатчилик муҳокамасининг субъектлари жамоатчилик муҳокамасини ўтказиш мумкин дейилган. Жамоатчилик муҳокамаси оммавий ва очиқ ўтказилади. Жамоатчилик муҳокамасига киритилган масалалар юзасидан ўз фикрини эркин билдиришга ва таклифлар киритишга ҳақли. Жамоатчилик

муҳокамаси оммавий ахборот воситалари орқали ахборот коммуникация технологиялардан фойдаланилган ҳолда ҳам ўтказиш мумкин. Жамоатчилик муҳокамасининг ташкилотчиси жамоатчилик муҳокамасига киритилаётган масалалар, муҳокамани ўтказиш муддати ва тартиби тўғрисидаги ахборотни олдиндан эълон қилади. Жамоатчилик муҳокамасининг ташкилотчиси жамоатчилик муҳокамасига киритилаётган масалалар, муҳокамани ўтказиш муддати ва тартиби тўғрисидаги ахборотни олдиндан эълон қилади. Бунда ташкилотчи ўз ихтиёридаги, жамоатчилик муҳокамасига киритилаётган масалаларга тааллуқли бўлган материаллардан жамоатчилик муҳокамасининг барча иштирокчилари эркин фойдаланишни таъминлайди деб қайд этилган.

Қонуннинг 13-моддасида, Жамоатчилик фикрини ўрганиш турли ижтимоий гуруҳларнинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари тўғрисидаги, давлат органларининг, улар мансабдор шахсларининг қонунчилик талабларига риоя этишига, фуқароларнинг, юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини, жамият манфаатларини таъминлашга доир фаолияти тўғрисидаги фикрини баҳолаш мақсадида ахборотни йиғиш, умумлаштириш ҳамда таҳлил этишдан иборатдир. Жамоатчилик фикрини ўрганиш нодавлат ноижорат ташкилотлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва оммавий ахборот воситалари қонунчиликка мувофиқ ўтказиш мумкин. Лекин бу нормани амалиётда татбиқ этилганда, амалий механизми тўлиқ ишлаб чиқилмаган. Ва албатта, сўровноманинг саволлари мутахассислар томонидан тузилган ёки ишлаб чиқилган бўлиши муҳим.

2023 йилда бош қомус Конституция янги қўшимча ўзгаришлар билан – инсон қадрини юксалтириш муҳимлиги эътироф этилганлиги ва ўз ифодасини топган, кундалик ҳаётимизда намоён бўлаётган ҳақиқатдир. Фуқароларда барқарор даромад ва эртанги кунга ишонч пайдо бўлди. Оиласига ризқ топаётган, боласига илм бераётган, оёққа туриб, кунлик ҳаётини ижобий ўзгаришларга қураётган миллионлаб фуқаролар ўз тақдирида янги Ўзбекистонда тўла ҳис қилмоқда. Энг муҳими юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, халқимиз ўзгармоқда. Ҳар бир хонадонда фаровонлик, хотиржамлик ва эртанги кунга мустаҳкам ишонч ифодаси айнан шу қомусимизда тўлиқ ғояларда баён этилган. Чунки тараққиёт, инсон ҳаётидаги яхшиланиш, унинг имкониятлари ва ҳаёт сифати билан ўлчанади. Юқоридаги ғоя Конституциямиз “Инсон қадри учун”, ғоянинг амалга оширишнинг самарали ташкилий-ҳуқуқий асосларини татбиқ этиш, бу борада давлат идоралари фаолиятини яъни “*халқ давлат идораларига эмас, давлат идоралари халққа хизмат қилиши керак*” ғояси ҳам тамоман янгича мазмун, янгича руҳда ташкил этиш имкониятини берди. “Инсон-жамият-давлат” тамойилли эса Конституциямизни инсон, унинг ҳаёти,

эркинлиги, шаъни, қадр-қиммати ва бошқа ажралмас ҳуқуқларини том маънода, олий қадрият даражасига олиб чиқди. Юқорида бежис Жамоатчилик назорати тўғрисидаги қонунларини моддасига шарҳ бериб ўтилгани бежис эмас, инсон фаровонлиги, ҳукумат фаолиятида фаоллиги, қарор қабул қилинаётганда фикрларни хилма-хилиги эшитилиши, мониторинг қилиниши ижобийдир. Конституциямизда инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг кафолатли ҳимоясини таъминлаш, бутун жаҳон миқёсида тан олинган “Хабеас корпус” ва “Миранда қоидаси” каби институтларининг асосий қонунда мустаҳкамланиши – бу тарихий кадам бўлди. Қонундаги ноаниқликларнинг инсон фойдасига ҳал бўлиши, “сукут сақлаш” ҳуқуқининг илк маротаба белгиланиши, шахснинг судланганлиги унинг қариндошлари ҳуқуқларини чеклаш учун асос бўлиши мумкин эмаслиги ҳамда адвокатлар мақоми прокурор мақомига тенглаштирилиши, таълим, соғлиқни сақлаш ва экологияга оид ҳуқуқларнинг кафолатланиши ва жамоатчилик назоратини бир неча янги нормаларида қайд этилиши “Инсон Конституцияси” деб аташга тўла имкон беради. Конституция Ўзбекистон тараққиёт стратегияси сифатида халқимиз фаровонлиги йўлида маррани баланд олган мустаҳкам ғояси билан ҳамоҳанг равишда фуқароларимизнинг орзу-умидлари, мақсадлари, уй-ниятларини руёбга чиқаришнинг мустаҳкам ҳуқуқий ва мафкуравий заминга айланди десак адашмаган бўламиз. Конституция янги нормалар билан маъқулланганлигига кўп вақт ўтмаса-да, унинг мазмуни, руҳияти халқимизнинг ҳаётида тобора кенг акс этмоқда. Юртимизда бўлаётган бунёдкорлик ишлари, фуқароларимизнинг кундалик ҳаётидаги янгиланишларда кўришимиз мумкин. Юртимизда ўтаётган турли халқаро тадбирларда иштирок этиш учун ташриф буюраётган хорижликлар ҳам буни ижобий фикрлар билан эътироф этишмоқда. Юқоридаги хорижий журналлардаги мақола битта мисолдир.

Судлар томонидан Конституцияни бевосита қўллаган ҳолда қарорлар қабул қилиш амалиётининг кенгайиб бориши конституциявий меъёрларнинг тўғридан-тўғри ишлаётганидан дарак беради. Конституцияда белгиланган инсон ҳуқуқларига оид нормалар давлат ҳокимиятининг барча тармоқларида тўғридан-тўғри қўлланила бошланганини алоҳида қайд этиш жоиз. Конституция асосида жорий этилган ҳокимиятларнинг бўлиниш тамойили ҳамда ўзаро тийиб туриш ва манфаатлар мувозанати тизимининг замонавий янги концепциясидан келиб чиқиб, бир қатор давлат органлари, хусусан, Олий Мажлис палаталари, Вазирлар маҳкамаси, Конституциявий суд ҳамда маҳаллий давлат ҳокимияти органлари фаолиятини тартибга солувчи қонун ҳужжатлари Конституцияга мувофиқлаштирилиб, уларнинг фаолияти янгича конституциявий-ҳуқуқий шароитларда йўлга қўйилди.

Конституцияда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишнинг мутлақо янги механизмлари жорий қилинди, яъни биринчи мартаба кимнинг Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига ва халқаро шартномаларига мувофиқ инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилувчи халқаро органларга, агар Ўзбекистоннинг ҳуқуқий ҳимояга доир барча мавжуд ички воситаларидан фойдаланиб бўлинган бўлса, мурожаат этишга ҳақли эканлиги мустаҳкамланди. Бу фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳимояси нафақат миллий қонунчиликда белгиланган нормалар, балки халқаро ҳуқуқ асосида ҳам ҳимояланиши таъминлайди.

Эътироф этилган жиҳатларидан яна бири, хотин-қизлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, уларни тазйиқ ва зўравонликдан муҳофаза қилиш тизимини такомиллаштирилди. Тазйиқ ва зўравонликдан жабрланган ёки жабрланиши хавфи остида бўлган хотин-қизларга ижтимоий, психологик ва юридик хизмат кўрсатиш тартиби жорий этилди. Конституциянинг 78-моддасида бериланган, боланинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашга хизмат қиладиган норма белгиланди, унда болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, уларга нисбатан оилавий зўравонлик содир этганлик учун жавобгарликнинг кучайтирилиши, шунингдек, “Болаларни зўравонликнинг барча шаклларида ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг қабул қилиниши қонуний манфаатларини таъминлашга хизмат қилади. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациянинг 25-моддасида таъкидланганидек: “Оналик ва болалаик алоҳида ғамхўрлик ва ёрдам ҳуқуқини беради”, шу боис, ҳар бир давлатда, жумладан, Ўзбекистонда ҳам бола ҳуқуқлари кафолатларини таъминлаш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Бола ҳуқуқлари фундаментал характерга эга бўлиб, унинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш ҳамда ҳимоя қилиш, унинг жисмоний, ақлий ва маданий жиҳатдан тўлақонли ривожланиши учун энг яхши шарт-шароитларини яратиш давлатнинг муҳим мажбуриятидир. Шунингдек қайд этиш лозики, бола инсон зотининг энг ҳимояланмаган қисми ҳисобланади. Унинг ҳуқуқий мақоми ёш чекловларини инобатга олган ҳолда, инсон ва фуқаролнинг ҳуқуқий мақомидан келиб чиқади. Инсон ҳуқуқлари – инсоннинг давлат билан муносабатдаги ҳуқуқий мақомини, иқтисодий, ижтимоий, сиёсий ва маданий соҳаларидаги имкониятлари ҳамда даъволарини тавсифловчи тушунча ҳисобланади. 44-моддасида, болалар меҳнатининг боланинг соғлиғига, хавфсизлигига, ахлоқига, ақлий ва жисмоний ривожланишига хавф солувчи, шу жумладан таълим олишга тўсқинлик қилувчи ҳар қандай шакллари тақиқланди. 77-моддасида ота-оналар ва уларнинг ўрнини босувчи шахслар ўз фарзандини вояга етгунга қадар боқиши, уларнинг тарбияси, таълим олиши, соғлом, тўлақонли ва ҳар томонлама камол топиши хусусида

ғамхўрлик қилишга мажбурдирлар. Мазкур моддада давлат ва жамият етим болаларни ҳамда ота-онасининг васийлигидан маҳрум бўлган болаларни боқиш, тарбиялаш, уларнинг таълим олишини, соғлом, тўлақонли ва ҳар томонлама камол топишини таъминланишини ҳам белилаб қўйилган. 78-моддасида эса, боланинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш ҳамда ҳимоя қилиш, унинг жисмой, ақлий ва маданий жиҳатдан тўлақонли ривожланиши учун энг яхши шарт-шароитларини яратиш давлатнинг мажбурияти эканлиги алоҳида кўрсатилган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 22 апрелдаги тегишли қарори билан “Бола ҳуқуқлари тўғрисида”ги конвенция талабларини ҳар томонлама ҳаётга татбиқ этиш, Ўзбекистон Конституция ва қонунларида назарда тутилган болаларнинг ҳуқуқлари амалда кафолатлаш, уларнинг жисмоний, интеллектуал ва маънавий етук авлод бўлиб етишишини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман) ўринбосари – Бола ҳуқуқлари бўйича вакил лавозими ташкил этилди. 2021 йил 9 августдаги “Бола ҳуқуқларининг кафолатларини таъминлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони билан Олий Мажлиснинг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман) ўринбосари – Бола ҳуқуқлари бўйича вакил лавозими тугатилиб, Олий Мажлиснинг Бола ҳуқуқлари бўйича вакил (Болалар омбудсмани) институти таъсис этилди. Ушбу фармон билан; Бола ҳуқуқлари бўйича вакил ўз ваколатларини мустақил ҳамда давлат органлари, уларнинг мансабдор шахсларига тобе бўлмаган тарзда амалга оширилиши, ўз фаолиятида Олий Мажлис палаталарига ҳисобдор эканлиги; Бола ҳуқуқлари бўйича вакил Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси ва Сенати томонидан беш йил муддатга сайланиши; Бола ҳуқуқлари бўйича вакил лавозимига номзод Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг палаталари кўриб чиқиши учун Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан киритилиши мустаҳкамланган. Бола ҳуқуқлари бўйича вакилга – болалар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг ишончли ҳимоя қилишини таъминлаш, уларнинг ота-она қармоғидан маҳрум бўлишининг олдини олиш, давлат органлари ва бошқа ташкилотлар, ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасалари ва тарбия колониялари фаолиятида бола ҳуқуқларига риоя этилишининг мониторинг қилиш ваколати берилди.

Конституциянинг 50-моддасига мувофиқ, таълим олиш конституциявий ҳуқуқини, шунингдек, алоҳида таълим эҳтиёжларига эга бўлган болалар учун инклюзив таълим ва тарбияни таъминлаш бўйича ҳам кенг кўламли ишлар амалга оширилди. Хусусан, олий ва профессионал таълим ташкилотлари талабалари ва ўқувчиларига бюджет маблағлари ҳисобидан таълим

ташкilotлари талабалари ва ўқувчиларига бюджет маблағлари ҳисобидан таълим кредитини ажратиш тартиби такомиллаштирилди. Алоҳида таълим эътиёжлари бўлган болаларнинг таълим олишларини ташкил этиш ва уларни реабилитация қилиш соҳасида маъмурий тўсиқлар бартараф этилди. Конституцияда яна эътироф этиладиган норма, 52-моддасидир, унда давлат ўқитувчиларнинг шаъни ва кадр-қимматини ҳимоя қилиш, уларнинг ижтимоий ва моддий фаровонлиги, касбий жиҳатдан ўсиши тўғрисида ғамхўрлик қилади. Ушбу конституциявий норма ижроси доирасида “Педагогнинг мақоми тўғрисида”ги Қонун қабул қилинди ва уларнинг ўз касбий фаолиятини юритиши учун ташкилий-ҳуқуқий шарт-шароитлар яратилиши, уларнинг ижтимоий ҳимояси таъминланиши ва ҳуқуқлари амалга оширилиши учун қафолатлар кучайтирилди. Мактабгача ва мактаб ташкilotлари раҳбар, педагог ва мутахассис кадрларини узлуксиз касбий ривожлантириш, касбий билим, кўникма ва маҳоратни мунтазам ошириб боришнинг янги тизимини йўлга қўйилди.

Бошқарув ҳокимият тамойилларининг учинчи тармоғига яъни суд ҳокимиятига тааллуқли, Конституциянинг 136-моддасидан келиб чиқиб, 2024 йилда судьялар мустақиллиги қафолатларини кучайтириш борасида ҳам муҳим ислохотлар амалга оширилди. Хусусан, судлар раисларининг халқ депутатлари маҳаллий Кенгашларига ахборот тақдим этиши ҳақида қоида бекор қилиниб, судларнинг ўз фаолияти тўғрисида жамоатчиликни ҳар чоракда оммавий ахборот воситалари орқали хабардор қилиб бориш тартиби белгиланди. Суд қарорлари қонунийлиги, асослилиги ва адолатлилигини текшириш институти такомиллаштирилди. Шунингдек, жиноятда айбланаётган шахснинг эркинлик ва шахсий дахлсизликка оид конституциявий ҳуқуқларини суд орқали ишончли таъминлаш, ишни судга қадар юритишда тарафларнинг тенглиги ва тортишуви тамойилларини амалда таъминлаш мақсадида тергов судьялари институти жорий этилди.

Янгиликлардан яна бири сифатида, фуқаролар қонун лойиҳасини тўғридан-тўғри парламентга киритиш ҳуқуқига эга бўлганини алоҳида эътироф этиш жоиз. Ушбу янги ташаббус фуқароларнинг ўз ҳаётига, умуман, жамиятга ва давлатга таъсир этувчи қарорлар қабул қилишидаги иштирокини оширишга қаратилди.

Ушбу янгиликларини ўрганиш ва танишиб чиқиш учун инновацион технологиялардан фойдаланилган ҳолда иловалар орқали маълумотга эга бўлиш имкони яратилган. Бундан ташқари, аҳолининг конституциявий билимларини оширишга бўлган қизиқишларини рағбатлантириш мақсадида Умумиллий Конституция имтиҳони ўтказилиб келинмоқда.

Ҳозирги кунда бутун дунёда геосиёсий можаролар ва тарафкашлик кучайган ғоя таҳликали шароитда Праламент ва Ҳукумат фаолиятида янгилаш, халққа садоқат билан хизмат қилиш давр тақозосига айланди.

Конституцияда Олий мажлис палаталарининг биргаликда ваколатлари, ҳар бир палатанинг алоҳида-алоҳида ваколатлари ва масъулият соҳалари аниқ белгиланди. Давлат бюджети ижросини назорат қилиш, Ҳисоб палатасининг ҳисоботини кўриб чиқиш каби ваколатлар Қонунчилик палатасига ўтказилиши, унинг мутлақ ваколатлари сони 5 тадан 12 тагача етиши, қонунчиликка таклиф киритиш институтининг жорий этилиши миллий парламентаризм тараққиётини янги сифат босқичига кўтаришга хизмат қилди. Миллий давлатчиликнинг тарққиёти кўп жиҳатдан халқ фикри билан бунёд бўладиган қонун ижодкорлиги жараёни сифатида бевосита боғлиқдир.

Президент мурожаатномаларида парламент назорати – бу аввало “халқ назорати, халқ сўрови” экани давлатимиз раҳбари томонидан таъкидлангани ҳам бежис эмас. Ушбу механизм фуқароларнинг манфаатлари ва ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг энг муҳим усулларидан биридир. Парламент назорати демократик давлатда муҳим роль ўйнайди. Бу нафақат мансабдор шахслар масъулияти ва жавобгарлигини кучайтирадиган ва фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилдаиган, балки жамиятнинг давлат институтларига бўлган ишончини оширадиган механизмдир. Ушбу назорат самарали бўлиши, шунингдек талаблари ва муаммолари билан чамбарчас боғлиқ ҳолда ривожланиши муҳимдир.

Шу кунларда Ўзбекистонда турли халқаро учрашувлар марказига айланган бир даврда, янги Ўзбекистоннинг глобал ташаббуслари дунёга очиқ ва конструктив ҳамкорликни таклиф қилмоқда. Ахборот асри даврида Марказий Осиёнинг юрагида жойлашган Ўзбекистон халқаро майдондаги очиқ прагматик ва тинчликпарвар ташқи сиёсат нафақат минтақавий, балки глобал миқёсида ҳам кенг эътрофга сазовор бўлмоқда. Глобал ташаббуслар очиқ ва конструктив ҳамкорлик асосида парламент дипломатиясининг ривожлантиришга беқёс ҳисса қўшмоқда.

Юқоридаги фикрларни хулоса қиладиган бўлсак, давлатимиз раҳбари томонидан тақдим этилаётган ҳар бир ғоя, амалга оширилаётган халқпарвар сиёсат янги тафаккурни ҳосил қилдиришга ижобий сабабдир. Бугунги кун, ҳар бир кун халқимизни рози қилиш учун янги имкониятлар эшигини очмоқда.

Конституциядан келиб чиқиб, халқимиз талаб ва истаги асосида амалдаги қонун ҳужжатларини ҳаёт талабалари билан мунтазам уйғунлаштириш, Конституция ва қонунга ҳурмат руҳини ҳар бир инсон онгида қарор топтириш ва қонун ҳужжатларини таъсирчанлигини ошириш бўйича парламент олдида

янги вазифалар турибти ва бу йўлда ҳар бир қадам, ҳар бир қабул қилинган қарор юртимиз ободонлиги ва халқимиз фаровонлигини таъминлашга қаратилинган.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2024 йил 19 ноябрдаги Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг биринчи мажлисидаги нутқида белгиланган устувор вазифаларни амалга ошириш бўйича сенатнинг ҳаракатлар дастурини тасдиқлаш тўғрисида. 03 декабрь 2024 йилдаги КҚ-9-V-сонли Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси сенати кенгашининг Қарори.
2. Дадашева. А.А. (2019). Ўзбекистонда маҳаллий ижро ҳокимияти органларининг давлат жамият бошқарув тизимидаги ўрни. Tadqiqot.Uz. <https://doi.org/10.26739/2181-9130-2019-11-6>.
3. A.A Dadasheva. Public opinion and government evaluation in new uzbekistan - The American Journal of Interdisciplinary Innovations ..., 2022 18.
4. А.А Дадашева - Взаимодействие органов представительной власти на местах и самоуправления граждан в осуществлении действенного общественного контроля. Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество, 2021 19.
5. А. А Дадашева - Маҳаллий ижро ҳокимияти фаолияти устидан жамоатчилик назоратини натижадорлигини оширишнинг илмий-назарий ечимлари. журнал правовых исследований, 2020. 20 бет.
6. А. А Дадашева. Давлат хизматини ислоҳ қилиш шароитида ҳокимлар фаолияти устидан жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг асосий йўналишлари - Academic research in educational sciences, 2022. 21 бет.
7. А. А Дадашева Ўзбекистон Республикаси–конституциявий ислохотлар давр талаби - Academic research in educational sciences, 2022. 124 бет.
8. А. А. Дадашева. Маҳаллий ижроия органлари фаолияти устидан таъсирчан жамоатчилик назорати механизмларини шакллантириш. Монография. «Yangi kitob» нашриёти. Тошкент 2020 й. 314 б.
9. <https://lex.uz/docs/3679092>
10. Р.Ж.Рузиев.О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
11. D. A Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115
12. Z Babakulov. [Civil legal protection of trademarks in the digital era](#). The American Journal of Political Science Law and Criminology 4 (03), 41-50